

ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИИ КАК МЕТОД В ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА

Санджар Наимов Тулкунович

доцент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара

Ключевые слова: графические дисциплины, мультимедиа технологии, педагогическая деятельность. начертательная геометрия, мультимедийные технологии, графическая подготовка.

Аннотация. Внедрение современных мультимедийных технологий на занятиях инженерной графики активизирует познавательную деятельность студентов, приводит к развитию пространственных представлений, образного мышления на базе анализа формы предметов. Исследуются вопросы внедрения мультимедийных технологий в обучение графическим дисциплинам. Рассматриваются способы повышения эффективности изучения предмета «Начертательная геометрия и инженерная графика», преимущества использования мультимедийных технологий при проведении лекционных занятий.

Рост объема научной информации, развитие информационных технологий привело к существенному изменению инженерного труда, что вызвало необходимость переосмысления требований к подготовке инженеров. Основные виды профессиональной деятельности инженера требуют высокого уровня графической подготовки.

Большое влияние на профессиональное становление будущих специалистов в технических вузах, развитие их пространственного воображения, мышления и интеллекта оказывают графические дисциплины, изучение которых закладывает основы знаний, необходимые для освоения других технических дисциплин.

Особенность инженерной графики, в отличие от других общеинженерных дисциплин, заключается в совокупности абстрактных, реальных и условных образов, которые должны восприниматься одновременно. Только одновременное восприятие всех образов позволяет пространственные предметы изображать на чертеже и, наоборот, с чертежа воспроизводить предмет в пространстве. Такое восприятие окружающих предметов называют

пространственным воображением. Одним из направлений повышения эффективности учебного процесса является использование технических средств обучения – современные мультимедийные технологии.

Необходимость применения новых компьютерных технологий в учебном процессе связана с тем, что с помощью традиционных методов преподавания уже невозможно подготовить современных высокопрофессиональных специалистов.

Эффективность изучения начертательной геометрии и инженерной графики, как иллюстративно насыщенного предмета, в значительной степени можно повысить за счет использования новых компьютерных технологий, т.е. использование средств компьютерной графики в процессе обучения.

Современная образовательная система – это динамично развивающийся механизм, который требует постоянного обновления, как содержания, так и способов, и средств обучения. Объем информации увеличивается, а время, отводимое на ее усвоение, чаще всего сокращается. В частности, это относится и к дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика», число часов, на изучение которой значительно сокращено.

При внедрении мультимедийных технологий в процессе обучения начертательной геометрии реализуются принципы дидактики: научность, систематичность, последовательность, доступность, прочность усвоения знаний и наглядность. Занятия с использованием мультимедийных технологий относятся к активным методам обучения, которые способствуют всестороннему развитию личности обучаемых, увеличению познавательного интереса при изучении предмета, повышению заинтересованности студентов в освоении дисциплины, активности на занятии.

В процессе изучения курса у студентов формируются не только умения и навыки, но и пространственное воображение, которое помогает понять конструкцию и назначение изделия, из каких геометрических тел оно состоит, как они сочетаются друг с другом, в результате каких действий происходит формообразование изделия. Совершенно очевидно, что на все это требуется значительное время. Возникает необходимость анализа возможностей информационных технологий в активизации процесса обучения.

В таких условиях в помощь преподавателю могут прийти мультимедиа технологии, которые обеспечивают одновременную работу нескольких каналов подачи информации и создают условия, когда различные среды дополняют друг друга. Перед обучающимися открываются огромные возможности в

творческом использовании множества информационных источников, каждый из которых имеет свой язык. Использование мультимедийных технологий в обучении реализует несколько основных методов педагогической деятельности, которые традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером.

Качественно изменить лекционные занятия, наполнить их новым содержанием и компонентами нам помогут мультимедийные технологии. Мультимедийное обеспечение лекций не только дает возможность разнообразить иллюстративный материал, но, благодаря использованию новых технологий, преобразивших традиционную форму обучения, становится более привлекательной, позволяет студентам представить и понять сложный теоретический материал. Лекции проходят более разнообразно, вызывая повышенный интерес аудитории, что формирует повышение познавательной активности студентов.

Пассивные мультимедийные продукты разрабатываются для управления процессом представления информации (лекции, презентации, практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную роль каждого студента, который самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их изучения. Мультимедийная презентация предусматривает обучение чтению чертежей, самостоятельной разработке графической документации для изготовления деталей, а также решению творческих задач с элементами конструирования. В ходе подобного обучения развиваются способности обучаемых воспринимать информацию с экрана, оценивать качество и осуществлять избирательность в потреблении информации.

Важным условием реализации и внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс является наличие специально оборудованных аудиторий с мультимедийным проектором, компьютером для преподавателя, экраном или мультимедийной доской, а также наличие доступной среды, в которой протекает учебный процесс (компьютерных классов, электронных библиотек и др.). Использование средств наглядности при использовании современных педагогических технологий позволяет повысить уровень обучения: значительно увеличивается наглядность курса, так как в своей работе преподаватель сегодня сталкивается с серьезной проблемой отсутствия материальной базы наглядности: плакаты устарели, наглядные модели практически отсутствуют, тематические картины не выпускаются и т.д.

В соответствии с учебной программой подготовлены лекции по отдельным разделам начертательной геометрии. Лекции представляются чередующимися фрагментами в необходимых объемах методически обоснованной последовательности. Преподаватель во время проведения лекции использует в основном только графическую часть подготовленного материала. Графическая и текстовая части подготовлены отдельно. Текстовая часть лекций необходима для самостоятельных занятий студентов и дистанционного обучения. При проведении лекций по начертательной геометрии графическое сопровождение играет главную роль для понимания той или иной темы, и очень важна постепенная последовательность предлагаемого графического материала. Поэтому в разработанном конспекте лекций в режиме демонстрации преподаватель с небольшими интервалами, необходимыми для успешного конспектирования темы студентами, воспроизводит нужный элемент чертежа.

Проводится все построение чертежа так же, как если бы это выполнялось при традиционном ведении лекции с помощью мела и доски. Такое построение лекции имеет следующие достоинства:

- качество визуальной информации на экране выше, чем на аудиторной доске;
- материал по разделам начертательной геометрии усваивается легче вследствие высокой наглядности лекции;
- темп изложения выше, чем на обычной лекции;
- преподаватель может легко пошагово возвратиться к предыдущему чертежу, если у кого-либо из студентов возникнет вопрос позже;
- непохожесть такой лекции на традиционную повышает интерес к ней, способствует развитию пространственного мышления.

Мультимедийные средства наглядности позволяют создавать новые формы визуальной информации. Важнейшим фактором повышения эффективности усвоения учебных знаний является визуализация, понимаемая в данном случае как перевод текстовой информации в визуальную. Текстовая информация на экране должна быть минимизирована по объему, представлять

собой несущую основу, стержень занятия. Письменный текст в ходе презентации должен не накладываться на речь преподавателя, не подменять ее, а служить визуальной поддержкой вербальной информации. Продолжая тему визуализации, важно отметить значение цветовых соотношений графического оформления презентаций (оптимальное количество цветов, их сочетание, особенности воздействия на познавательную деятельность и т.д.). Возможно

сопровождение занятия не только путем показа хороших презентаций, но и привлечение звукового сопровождения. И именно в этом заключается большой резерв повышения эффективности обучения. Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать занятие более интересным и динамичным.

Закономерности использования мультимедийных технологий в процессе обучения изучает новая отрасль дидактики – дидактика мультимедийного преподавания. Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объектах, передача достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме.

Преподаватель на своем, им самим выстроенном и «от режиссированном» занятии, может и должен чередовать разнообразные методические приемы. Это сделает занятие менее скучным, однообразным, более динамичным, интересным и, как следствие, поможет студентам быстрее и глубже усвоить курс.

Например, часть занятия преподаватель «с помощью подручного материала» может объяснить сам, другую часть – перепоручить своему «электронному помощнику», затем провести тестирование по теме и т.д.

Сегодня мультимедиа-технологии — это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится перспектива успешного применения современных информационных технологий в образовании.

Опыт работы показал, что внедрение современных мультимедийных технологий на занятиях инженерной графики активизирует познавательную деятельность студентов, приводит к развитию пространственных представлений, образного мышления на базе анализа формы предметов

Список литературы:

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 192 с.
2. Дворецкая А. В. Основные типы компьютерных средств обучения / А. В. Дворецкая // Школьные технологии. – 2004. – № 3. – С. 187–188.

3. Смолянинова О. Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования) : монография / О. Г. Смолянинова. – Красноярск: КрасГУ, 2002. – 300 с.

4. Акиньшина Л. В. Современные информационные технологии в обучении /Л. В. Акиньшина, Т. Д. Шейкер. – Владивосток: ДВГТУ, 2007. – 211 с.УДК 378.14

6. Малаховская В. В. Направления совершенствования методики преподавания графических дисциплин в условиях компьютеризации учебного процесса / В. В. Малаховская // Вестник Полоцк. гос. ун-та. Вып. 15. Педагогические науки. – 2012. – С. 59–64.

7. Наимов С.Т. Geometric modeling in CAD // Neo Scientific Peer Reviewed Journal. Volume 9, April, 2023. ISSN (E): 2949-7752. PP. 135-139.
<https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/179/175>